

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto¹
Doutorando FAU-USP

RESUMO

Muito mais que pensar as intersecções entre arte e arquitetura, é pensar suas confluências, assim como um rio que antes de chegar ao mar vai sendo incorporado por vários afluentes até ganhar um outro corpo e chegar ao seu fim. Imaginar a arquitetura e a arte como esses afluentes que juntos confluem a um mesmo lugar é acionar um outro vocabulário daquele que não o da arte, apropriar-se de palavras que são usadas para pensar a natureza e suas formações geográficas. Para construir esse pensamento tomo como ponto de partida o trabalho *Duas águas*, proposto por André Parente e Pedro Varela na Galeria Jaqueline Martins em São Paulo. A partir desse trabalho elaboro uma análise crítica em torno de questões como o *Campo Ampliado conceito* trazido por Rosalind Krauss e *site-oriented* de Miwon Kwon.

PALAVRAS-CHAVE: Arte; Arquitetura; Exposição; Site-Specific

ABSTRACT

*Much more than thinking about the intersections between art and architecture, it is thinking about their confluences, just like a river that, before reaching the sea, is incorporated by various tributaries until it gains another body and reaches its end. To imagine architecture and art as these tributaries that together flow into the same place is to activate a vocabulary other than that of art, to appropriate words that are used to think about nature and its geographical formations. To construct this thought, I take as my starting point the work *Duas águas* [Two waters], proposed by André Parente and Pedro Varela at the Jaqueline Martins Gallery in São Paulo. Based on this work, I draw up a critical analysis of issues such as the Expanded Field, a concept brought up by Rosalind Krauss, and Miwon Kwon's site-oriented.*

KEYWORDS: Art; Architecture; Exhibition; Site-Specific

Muito mais que pensar as intersecções entre arte e arquitetura é pensar suas confluências assim como um rio que antes de chegar ao mar vai sendo incorporado por vários afluentes até ganhar um outro corpo e chegar ao seu fim. Imaginar a arquitetura e a arte como esses afluentes que confluem juntos a um mesmo lugar é acionar um outro

¹ Arquiteto e Urbanista, Pesquisador e Curador independente. Mestre em Artes Visuais pelo PPGAV-UFRJ e Doutorando na FAU-USP com bolsa CAPES.

vocabulário daquele que não o da arte, apropriar-se de palavras que são usadas para pensar a natureza e suas formações geográficas, e que aqui tomo como ponto de partida para construir um pensamento em torno do trabalho *Duas águas*², proposto por André Parente e Pedro Varela na Galeria Jaqueline Martins em São Paulo.

A partir do verbo confluir explorar as possibilidades entre os campos da arte e da arquitetura, investigando suas contaminações e considerando a natureza como modo de aproximação através de suas diversas camadas e percursos entre rios e florestas. André Parente, artista e professor, junto de Pedro Varela Arquiteto e também professor, trabalham em cooperação para a realização da exposição. Artista e arquiteto escolhem se apropriar da tesoura do telhado para articular o trabalho site-specific proposto para o espaço da galeria. A tesoura é escolhida tanto pela sua materialidade, quanto por ela ser um elemento que está suspenso no espaço e que faz parte da estrutura do telhado, sustentando-o. É através desse gesto de retirá-la que está essa relação entre céu e terra, e a aproximação entre arte e floresta que proponho aqui.

Em uma estratégia conceitual os artistas utilizam da mesma estrutura formal da tesoura para elaborar o trabalho espacialmente, resolvendo coloca-las no mesmo plano do corpo, constituindo quase um aterramento dessas estruturas geométricas em madeira, estabelecendo uma outra relação que não só é dada pelo olhar, mas pelo corpo, que percorre e atravessa essas estruturas dispostas no chão.

É através da rotação e desse deslocamento que essas estruturas de madeira parecem às vezes ruínas³, como se tivessem caídas e agora estão para serem apreendidas com o corpo, nesse deslocamento contínuo. Esse modo que os artistas operaram acabou gerando uma mudança de perspectiva, que antes era de olhar para cima e que agora passa para uma visão horizontal, em um momento onde tem o corpo como aliado para percepção.

Pallasmaa traz em seus livros exatamente essa percepção mais fenomenológica da arquitetura e da arte, muito embasado por Merleau Ponty e Bachelard, construindo a partir desses autores formas de pensar o espaço e a arte, não só pela hegemonia do olhar, mas trazendo a pele e o corpo como uma extensão desse mesmo olhar, quebrando com a ideia do olho como única forma de percepção. É a partir desse pensamento que Pallasmaa traz suas contribuições para o campo da arte e arquitetura, onde ele vai conceituar o que ele chama de "imagem corporificada":

A imagem corporificada é uma experiência vivida especializada, materializada e multissensorial. Imagens poéticas simultaneamente evocam uma realidade imaginativa e se tornam parte de nossa experiência existencial...⁴

Nesse sentido Pallasmaa reforça a imagem corporificada como uma experiência do real e um modo importante para elaboração das camadas do mundo físico, do pensamento

² A exposição aconteceu no período de 26/11/2022 a 27/01/2023 na sede da Galeria que fica na Rua Dr. Cesário Mota Junior, nº443, Vila Buarque, São Paulo-SP.

³ Leitura colocada por Guilherme Wisnik em seu texto curatorial "A ruína como embrião".

⁴ PALLASMAA, Juani. A imagem corporificada: imaginação na arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013. p.11.

e da imaginação, trazendo as imagens da arquitetura como portadoras de mensagens e convocações:

...o piso é um convite para que fiquemos eretos, tenhamos estabilidade e possamos agir, a porta nos convida a entrar e passar por ela, a janela, a olhar para fora e observar, a escada, a subir e descer. A lareira a nos reunirmos em torno da imagem acolhedora do fogo que apoia a vida, o foco natural da vida doméstica e dos sonhos.⁵

Portanto esse modo de pensar a arquitetura e sua forma de contribuir com um caráter imagético da experiência pode trazer uma outra ativação para *Duas águas*, colocando em diálogo com a própria fala do Arquiteto Pedro Varella⁶ que trouxe a questão do sentido dos elementos na construção, onde cada parte teria um papel funcional na arquitetura e que o trabalho proposto por eles esvaziava o sentido estritamente funcional do elemento escolhido. Essa afirmação é um ponto importante nesse gesto construtivo do trabalho, é como se a perda do sentido possibilitasse a construção de uma outra linguagem, de modo que a função na arquitetura perde sentido para ganhar um outro, mais aberto e mais próximo do campo da fabulação e da construção imagética do mundo que tem a arquitetura como aliada.

Figura 1: André Parente e Pedro Varella, Nanquim sobre papel vegetal. 210 x 297 mm, 2022. Desenhos realizados a partir do trabalho proposto para a galeria.

Fonte: Imagens realizadas pelo próprio autor do artigo.

Pensando nessa construção de Linguagem os desenhos em nanquim sobre papel vegetal também apresentados na exposição, indicam esse processo de elaboração bidimensional que de maneira abstrata tem uma construção de vocabulário plástico que funcionam em um campo textual enigmático, mas também se aproximam de um campo melódico quase como uma partitura musical indecifrável. Nesse sentido do enigma as

⁵ PALLASMAA, Juani. A imagem corporificada: imaginação na arquitetura. p.124.

⁶ Foi realizada uma conversa aberta no dia 14/01/2023 com o artista André Parente, o arquiteto Pedro Varella e o Curador Guilherme Wisnik na Galeria.

partituras de John Cage e seu modo próprio de compor trazem uma outra relação entre autor e intérprete e uma outra linguagem musical de representação sonora muito próxima desses desenhos que podem ser lidos como projetos e possibilidades de construção da arquitetura e do espaço.

Retornando a questão construtiva do trabalho, recorro a uma afirmação de Hal Foster sobre o processo de operação de Richard Serra onde a "escultura torna-se efetivamente sua desconstrução, seu fazer torna-se seu desfazer"⁷, desse modo o trabalho proposto por André e Pedro em certo sentido desconstruem a arquitetura do lugar, mas precisamente do telhado, em uma atitude próxima também ao que Matta Clark vai fazer em seus trabalhos, mas de modo mais radical, talvez esse seja um dos pontos que faltam para o trabalho dos artistas em *Duas águas*.

Figura 2: André Parente e Pedro Varella, 2022. Imagens do trabalho proposto para a galeria.

Fonte: Imagens realizadas pelo próprio autor do artigo.

Outro ponto que podemos perceber, é a afinidade com o minimalismo, tanto pelo modo como ocupa a galeria, tanto pela lógica construtiva e quanto pelo espaço da própria galeria que apesar de ser em escala menor se aproxima muito do espaço onde os trabalhos minimalistas foram instalados como os galpões industriais da fundação DIA onde "a arte articula a arquitetura mesmo quando é emoldurada por ela"⁸. Pensar esse trabalho enquanto articulador da arquitetura vai de encontro a contribuição do Nelson Brissac na conversa com os artistas, onde o crítico colocou que "os trabalhos exploram as tensões do espaço", na medida que eles ocupam e se relacionam com as paredes

⁷ FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura: Hal Foster. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p. 169.

⁸ FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura: Hal Foster. p. 136.

pensamento da escultura, mas também da arquitetura, até mesmo se sobrepondo, nessa contaminação entre esses campos e nessa percepção que a arquitetura invade a escultura e a escultura invade a arquitetura. Como coloca Anthony Vidler:

Talvez não seja exagero afirmar que esse campo arquitetônico ampliado deve muito a ampliação anterior do campo da escultura. Assim, as artes espaciais agora se juntam em campos ampliados que se sobrepõem, menos para suprimir distinções ou dissolver sua pureza do que para construir novas versões...⁹

Partindo dessa base analítica proposta por Krauss de um campo ampliado da escultura, desse campo ampliado da arquitetura trazido por Vidler e dessa sobreposição. Quero articular também as ideias de Miwon Kwon a respeito de práticas site-specific. Exatamente como um modo de afirmação da presença e do "site" como lugar real, que nesse caso tem o espaço da galeria como espaço próprio, no qual entram também as questões não só físicas, espaciais, mas também institucionais da galeria e a estrutura cultural da qual faz parte.

Essas relações entre o ateliê, a galeria, o museu, a crítica de arte, a história da arte e o mercado de arte, Kwon vai chamar de "sistema de práticas", que juntos compõe essas questões que estão implicadas no site. Questões essas que passam a fazer parte e se tornam o próprio site:

Desse modo, diferentes debates culturais, um conceito teórico, uma questão social, um problema político, uma estrutura institucional (não necessariamente uma instituição de arte), uma comunidade ou evento sazonal, uma condição histórica, mesmo formações particulares do desejo, são agora considerados sites.¹⁰

Dessa maneira o site é entendido para além de suas questões físicas espaciais e até mesmo desse campo ampliado. Um viés discursivo que elabora outras questões que não só espaciais. Nesse sentido *Duas Águas* se aproxima de um trabalho que toma o site como algo a mais que um lugar, através da apropriação de um elemento estruturante da arquitetura que por função estrutura um elemento que possibilita ao espaço um sentido de abrigo e proteção.

Esta desconstrução e desmembramento de um elemento formal e funcional ao acioná-lo como objeto/escultura que os artistas propõem no espaço expositivo, se aproxima de um site estruturado (inter)textualmente onde essas transformações do site como aponta Kwon "textualiza espaços e especializa discursos". Em *Duas Águas* isso fica muito presente nos escritos/desenhos de nanquim em papel vegetal, onde o site se torna um vetor discursivo e mutuamente, para a própria prática artística.

⁹ VIDLER, Anthony. "O campo ampliado da Arquitetura." In. SYKES, A. Krista. O campo ampliado da arquitetura: Antologia Teórica 1993–2009. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p.251.

¹⁰ KWON, Miwon. Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity. Rio de Janeiro: Arte Ensaios, v. 17, n. 17, 2008. p.172.

Figura 4: André Parente e Pedro Varella, 2022. Imagens do trabalho proposto para a galeria.

Fonte: Imagens realizadas pelo próprio autor do artigo.

Desse modo *Duas águas* aproxima da ideia de trabalhos que tem uma chave mais fenomenológica, pelas relações físicas do corpo e a construção de uma outra realidade e que na exposição ganham um caráter quase de um alfabeto, uma outra linguagem espacial, dada pelas geometrias das peças indo de encontro ao que o curador da exposição apontou como signo, código e materialidade:

Mas os resíduos fragmentários das tesouras de madeira feitas por André Parente e Pedro Varella também podem ser entendidos em chave inversa, como alfabetos enormes e misteriosos que contêm alguma mensagem cifrada na escala dos nossos corpos.¹¹

A ruína, como afirma Guilherme Wisnik, pode ser um "embrião de novas construções", e como já mencionado anteriormente esse caráter próprio da construção de linguagem que o trabalho evoca ao compor outras geometrias, se aproxima da ideia da geometria como linguagem própria da arquitetura como também apontou Le Corbusier. Perceber as linhas, geometrias e formas que compõem esse trabalho, é tentar decifrar com esses "olhos da pele", decodificar as relações propostas entre espaço, corpo e arte.

Tanto as referências mencionadas o trabalho e suas ativações, nos ajudam a pensar nessa confluência entre esses dois campos, tensionando as disciplinas formativas de cada um deles em uma afluência que se torna tangível no espaço vivenciado. Nesse sentido, Fabiola Zonno chega a um paradoxo a partir da análise dos trabalhos de Tschumi onde afirma que "...a sobrevivência da arquitetura ou a condição de sua diferença depende

¹¹ WISNIK, Guilherme. A ruína como embrião. (Texto curatorial da exposição *Duas águas*)

da tensão em relação aos limites da não arquitetura"¹², e de certa forma *Duas águas* explora esses limites, entre arquitetura e não arquitetura, entre arte e não arte, entre os sentidos e a perda deles e entre a função e a disfunção. Pensar essas relações, dentro dessa complexidade é articular outros modos de compreensão e prática desses campos.

Os limites da arquitetura e da escultura como bem articulados por Krauss, Kwon e Vidler foram sendo tensionados e complexificados ao longo do modernismo e do pós-modernismo. Uma tentativa de reconstrução onde

Através de conceitos mais amplos que reconheçam um campo ampliado, enquanto procuram superar os dualismos problemáticos que atormentaram a arquitetura por mais de um século: forma e função, historicismo e abstração, utopia e realidade, estrutura e vedação.¹³

Para além dos dualismos e das disputas, pensar as confluências é articular de outro modo a relação entre arte e arquitetura, de uma forma mais horizontal que entende e complexifica os limites e as possibilidades dessas práticas.

Figura 5: André Parente e Pedro Varella, 2022. Imagens do trabalho proposto para a galeria.

Fonte: Imagens realizadas pelo próprio autor do artigo.

De certo modo *Duas Águas* e esse trabalho afirma uma posição, uma terceira margem como compôs Caetano Veloso e Milton Nascimento na canção "A terceira margem do

¹² ZONNO, Fabiola do Valle. Lugares complexos, poéticas da complexidade: entre arquitetura, arte e paisagem. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.p.56.

¹³ VIDLER, Anthony. "O campo ampliado da Arquitetura." In. SYKES, A. Krista. O campo ampliado da arquitetura: Antologia Teórica 1993–2009. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p.247.

rio" a partir da obra de Guimarães Rosa.

Hora da palavra
Quando não se diz nada
Fora da palavra
Quando mais dentro aflora
Tora da palavra
Rio, pau enorme, nosso pai

Asa da palavra
Asa parada agora
Casa da palavra
Onde o silêncio mora
Brasa da palavra
A hora clara, nosso pai

Essa terceira margem de um rio ancorada na canção que Caetano e Milton trazem, servem como bússola para um mundo de excessos de imagem e informação e da perda da camada mais sensível da experiência, não só da arte, mas também da arquitetura. O não-dito, as entrelinhas, a terceira margem fazem parte de uma esfera do sensível fundamental para nossa construção de subjetividade. Onde a arte pode ser um campo fértil para essas construções, conforme aponta Bifo Berardi "talvez a questão deva ser colocada em outros termos: a função transformadora da arte se deslocou do plano da ação política direta ao plano de uma terapia da sensibilidade"¹⁴.

REFERÊNCIAS

- KRAUSS, Rosalind. **A escultura no campo ampliado**. Revista Arte e Ensaios. PPGAV-UFRJ, p. 128-137, v.17, n.17, 2008.
- FOSTER, Hal. **O complexo arte-arquitetura**: Hal Foster. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- ZONNO, Fabiola do Valle. **Lugares complexos, poéticas da complexidade**: entre arquitetura, arte e paisagem. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.
- KWOM, Miwon. **Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity**. Rio de Janeiro: Arte Ensaios, v. 17, n. 17, 2008.
- WISNIK, Guilherme. **Dentro do nevoeiro: arquitetura, arte e tecnologia contemporâneas**. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
- BERARDI, Franco. **Depois do futuro**. São Paulo: Ubu Editora, 2019.
- SYKES, A. Krista. **O campo ampliado da arquitetura**: Antologia Teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- SILVA, Bruno Firmino Costa da. AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **Ouvindo o espaço: das imbricadas relações entre arquitetura e música em 4'33" de John Cage**. Revista Projetar, v.7, n.1, janeiro de 2022. p.120-132.

¹⁴ BERARDI, Franco. Depois do futuro. São Paulo: Ubu Editora, 2019. p. 170.

PORTO, Omar. Confluir: duas águas e as confluências entre Arte e Arquitetura. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892364

